

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фируза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Абдувалиев Маҳаматжон Арабович

профессор,

Андижон давлат чет тиллари институти

mahamatjon-1958@gmail.com

КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679935>

АННОТАЦИЯ

Лингвистик контекст деганда матн таркибида у ёки бу тил бирлигининг лисоний қуршовини тушунамиз. Турли коммуникатив вазиятлар (буни Дж.Р.Фёре вазият контексти деб атайди) тил семантикаси аниқроғи, тил бирликларининг жонли нутқдаги маъноларига таъсири масаласи ҳам тилшунос олимлар диққат марказидан ўрин олган. Коммуникатив контекст нутқий акт иштирокчилари ва мулоқот мавзуси, шароити, мулоқот қатнашувчиларининг мақсад ва вазифалари, улар ўртасидаги муносабатлар хусусияти, нутқий хулқ-атвор қоидалари қабиларн ўз ичига олади. “Доимий контекст”да, олиманинг ёзишича, кўрсатувчи минимум синтактик конструкциянинг ўзи бўлиб, семантик жихатдан воқеланувчи сўз, ушбу конструкция таркибига кирувчи сўзларнинг лексик, маъноларидан катъий назар, унинг элементи ҳисобланади.

Калит сўзлар: контекст, лингвистик контекст, экстралингвистик контекст, грамматик формалар, коммуникатив вазиятлар, нутқий акт, топ контекст, фразеологик бирликлар, мулоқот мавзуси, контекстуал маъно.

Абдувалиев Маҳаматжон Арабович
Профессор Андиганский государственный
институт иностранных языков
mahamatjon-1958@gmail.com

РОЛЬ ЯЗЫКОВОГО КОНТЕКСТА В ИССЛЕДОВАНИИ КОНЦЕПТОВ

АННОТАЦИЯ

Под языковым контекстом понимается языковое окружение той или иной языковой единицы в тексте. Различные коммуникативные ситуации (Д. Р. Форе называет ее контекстом ситуации), языковая семантика, точнее вопрос о влиянии языковых единиц на значение живой речи, также находились в центре внимания лингвистов. Коммуникативный контекст включает в себя участников речевого акта и тему общения, условия, цели и задачи участников общения, особенности отношений между ними, правила речевого поведения и др. По мнению ученого, в «Постоянном контексте» показателем является сама минимальная синтаксическая конструкция, а ее элементом считается слово, которое появляется с семантической точки зрения, независимо от лексических значений слов, входящих в эту конструкцию.

Ключевые слова: контекст, языковой контекст, экстралингвистический контекст, грамматические формы, коммуникативные ситуации, речевой акт, узкий контекст, фразеологизмы, тема общения, контекстуальное значение.

Abduvaliev Mahamatjon Arabovich

Professor of Andijan State Institute of Foreign Languages
mahamatjon-1958@gmail.com

THE ROLE OF LINGUISTIC CONTEXT IN THE RESEARCH OF CONCEPTS

ABSTRACT

Linguistic context means the linguistic environment of one or another language unit in the text. Different communicative situations (D. R. Fore calls it the context of the situation), language semantics, more precisely, the question of the impact of language units on the meaning of live speech, has also been the focus of attention of linguists. Communicative context includes speech act participants and the topic of communication, conditions, goals and tasks of communication participants, features of relations between them, rules of speech behavior, etc. According to the scientist, in "Constant context", the indicator is the minimum syntactic construction itself, and the word that appears from the semantic point of view, regardless of the lexical meanings of the words included in this construction, is considered its element.

Key words: context, linguistic context, extralinguistic context, grammatical forms, communicative situations, speech act, narrow context, phraseological units, topic of communication, contextual meaning.

Лингвистик контекст деганда матн таркибида у ёки бу тил бирлигининг лисоний куршовини тушунамиз. Шу ўринда, сўз контексти сўзлар, грамматик формалар ва конструкциялар куршовида қўлланган сўзни англатади. Турли коммуникатив вазиятлар (буни Дж.Р.Фёре вазият контексти деб атайди) тил семантикаси аниқроғи, тил бирликларининг жонли нутқдаги маъноларига таъсири масаласи ҳам тилшунос олимлар диққат марказидан ўрин олган. Коммуникатив контекст нутқий акт иштирокчилари ва мулоқот мавзуси, шароити, мулоқот қатнашувчиларининг мақсад ва вазифалари, улар ўртасидаги муносабатлар хусусияти, нутқий хулқ –атвор қоидалари кабиларн ўз ичига олади. Н.Н.Амосова лингвистик контекстни тор контекст (узкий контекст), экстралингвистик контекстни кенг контекст(широкий контекст) деб атайди. [1]

Н.Н.Амосова таълимотидаги яна бир эътиборга лойиқ жихат шундаки, олима фразеологик бирликлар тавсифида доимий (постоянный) ва ўзгарувчан (переменный) контекстларни фарқлайди.

“Доимий контекст”да, олиманинг ёзишича, кўрсатувчи минимум синтактик конструкциянинг ўзи бўлиб, семантик жихатдан воқеланувчи сўз, ушбу конструкция таркибига кирувчи сўзларнинг лексик маъноларидан катъий назар, унинг элементи хисобланади. Ўзгарувчи контекстда кўрсатувчи минимум бир хил семантик натижа доирасида кўпроқ ёки камроқ сонли вариацияларга йўл қўяди [1: 34]. Контекстни гап доирасида чегаралар экан, Н.Н.Амосова кўрсаткич қайси даражада шакл олганлигига кўра лексик, синтактик ва аралаш (комбинированный) контекстларни фарқлайди. Лексик контекст деганда сўз ва тургун сўз бирикмалари, кириш сўзлар қўлланган маълум семантикага эга бўлган бирлик мухити тушунилади.

Синтактик контекст шундай контекстки, унда у ёки бу сўз ёки сўз бирикмаси семантикаси аниқ бир синтактик конструкция доирасида намоён бўлади. Контекстнинг ўзгарувчан хусусияти кўрсатувчи минимум таркибидаги сўзларнинг ўзаро алмашинувига асосланади. Буни ‘**black**’ сифатининг лексик контексти мисолида кўриш мумкин. Ушбу сўз WTNID [WTNID] га кўра 9 та маънога эга.

Масалан, унинг биринчи маъноси “кўриниши қора” маъноси қоронғи жой ёки куннинг қоронғи пайти” маъносидаги от билан бирга реаллашади: **dark room, dark street, dark night**. Мазкур сўзнинг иккинчи “ранги қора” маъноси унинг турли нарса ва предметлар билан бирлашувида намоён бўлади: **a loaf of dark bread, dark curly hair**.

Dark сифатининг навбатдаги “қора” (смуглый) маъноси тери ва юзнинг рангини ифода этувчи от билан бирга келганда намоён бўлади: a dark man, dark face. Унинг янги бир маъноси “ахлокий жихатдан ишончсиз, хавфли” бўлиб, бу маъно инсоннинг салбий хусусиятини ифодаловчи от билан реаллашади: *The dark side of his character*. **Dark** сифатининг “қоронғи”, “қора”, “зулматли” маънолари вақт оралиғини ифодаловчи от билан қовушганда ўз ифодасини топади: **dark hours, dark dogs, dark moments**. Мазкур сифатнинг “сирли” маъноси “оммага маълум бўлмаган, бошқалардан сир тутилган “маъносини ифодаловчи от билан бирикканда намоён бўлади: **keep a dark secret** ва бошқалар.

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, dark сўзининг турли маъноларини воқелашувида минимум лексик кўрсаткич бир аъзоли бўлиб, у бир калит сўздан иборат бўлмоқда. Юқоридаги контекстлар **dark+N** синтактик модели асосида амалга ошмоқда. Лекин ушбу сўз калит сўзнинг аниқловчиси вазифасида доим ҳам келавермаслигини таъкидлаш лозим. Бундай ҳолларда у предикатив вазифада келса, калит сўз **dark** га нисбатан эга вазифасида келади. Улар ўртасидаги алоқа боғловчи феъл(лар) орқали амалга ошади: *The street was getting dark. It is getting dark with smoke* гапида кўрсатувчи минимум, предлогли минимум with smoke билан ифодаланган. Н.Н.Амосова бундай лексик контекстни I – даражали контекст деб атади [1: 37].

Кўрсатувчи минимум икки ёки ундан ортиқ маъноларни воқелантириб келиши мумкин. Масалан: *Ўлимтик одамдан ҳеч кимга наф йўқ* гапидаги контекстан икки маънони **заиф, кучсиз ва очкўз, қурумсоқ** маънолари тушунилиши мумкин. Лекин ушбу нейтрал контекстда қайси у маънода келатганини айтиш қийин. Бунинг учун ўлимтик реал вазият ёки кўшимча нутқий ифодалар зарур бўлади. Бундай ҳолат инглиз тилида ҳам кузатилади: *The soldiers we saw in the trench seemed dead*. Ушбу гапдаги “**dead**” сўзи ўлган ёки чарчаган маъноларига эга бўлиб, ушбу контекстда уларнинг қайси бири назарда тутилаётганини аниқ айтиш учун ушбу гап матни ёки бошқа нутқий бирликлар қуршовида таҳлил этилиши керак бўлади. Н.Н.Амосова кўп аъзоли кўрсатувчи минимум лексик контекстни иккинчи даражали контекст деб атади. [Амосова] Иккинчи даражали контекстнинг моҳияти шундаки, унда асосий лексик кўрсатувчи элемент семантикаси воқелашадиган сўз билан бевосита синтактик алоқага киришмайди. Олима буни қуйидаги мисол орқали тушунтиришга ҳаракат қилади: *One had the tail of a mule detachable from the body of a lion*. [1: 40] Ушбу гапда **body** (одам танаси) нинг маъноси tail (дум) калит сўзига боғлиқ. Гапнинг бошқа элементлари маъно воқелашуви учун етарли эмас. **Body ва tail** орасидаги алоқа билвосита бўлиб, бунда body detachable сифатига предлогли тўлдирувчи, у эса **of a mule** предлогли аниқловчига атрибутив муносабатда бўлади. Бу ерда **of a mule tail** билан бевосита синтактик алоқага киришган. Ўзгарувчан контекст нафақат лексик балки синтактик контекстда ҳам кузатилади. Бунда кўрсатувчи минимум калит сўз ёки сўз бирикмасини семантик воқеланувчи сўз маъносига нисбатан синтактик вазифаси ёки ўша сўзнинг гапда бажарадиган вазифасида намоён бўлади.

Синтактик контекст индикатори синтактик вазифада келганда пайдо бўлади. Масалан to make феъли (WTNID га кўра 27 та маънога эга) мажбур қилмоқ, мажбурламоқ лексик маъносини мураккаб тўлдирувчи билан бириккан ҳолатда касб этади. Бунда make нинг ўтимлилик грамматик маъноси сақланиб қолади. Масалан: *Made them stay there for a long time; We make him work till late hours; The police made the thief raise his hand*.

Мисоллардан кўриниб турибдики, мураккаб тўлдирувчининг ҳар икки компоненти ва эга турли лексик вариацияларга эга бўлиши мумкин. Бунда синтактик контекст кўпинча аралаш хусусиятга эга бўлади. Бунда семантик воқеланувчи сўзнинг грамматик маъноси унинг икки лексик маъноси билан муносабатда бўлади. Бу present сифатининг маъноси, унинг аниқловчи ва предикатив вазифаларда қўлланилишида яққол намоён бўлади.

Масалан: *In 1909 the house again burned and the present hostelry of the same name was built; To understand the present institutions we must comprehend something of their history* [WTNID 1993:1793]; *Was he present when the news was announced?*

Present сўзи аниқловчи вазифасида ҳозирги айни пайтдаги ва “мазкур (данный)” маъноларига эга бўлса, учинчи гапда у предикатив вазифасида келмоқда ва “мавжуд, қатнашаётган бўлиш” маъносини касб этмоқда.

Демак, юқоридаги мисолларда **present** сифатининг вазифасидан ташқари ҳеч бир элемент унинг маъносига таъсир этмаяпти. Доимий (ўзгармас) контекстдаги сўзнинг семантик шартланганлиги фразеологик боғланиш деб аталиб, унда компонентлар вариацияси кўпинча мумкин бўлмайдиган ёки чекланган бўлади .

Фраземалар қурилиши ва морфологик таркибига кўра турли контекстларни ташкил этадилар ва бир бирларидан фарқ қиладилар:

1) Сифат кўринишидаги препозитив аниқловчи атрибутив бирикма: **lame duck** (иши юришмаган одам), **old cock** (дўст, оғайни), **dead land** (кўчмас, бировга ўтказиш ҳуқуқига эга бўлмаган кўчмас мулк);

2) Умумий (бош) келишидаги от кўринишида: **ginger group** ҳуқуматдан қатъий ҳаракатлар қилишни талаб этувчи парламент аъзолари гуруҳи) **bachelor girl** (ёлғиз яшайдиган бўйдоқ қиз), **cat burglar** (тунги ўғри, қулфбузар);

3) Эгалик келишидаги от сифатида: **king’s omnibus** (қамоқхона фурғони), **Davy Jones’s locker** (денгиздаги қабр);

4) Сифатдош шаклида: **sworn brothers** (биродарлар), **flouring bowl** (спиртли ичимликлар);

5) Предлогли постпозитив аниқловчи атрибутив бирикма: **head of hair** (қалин соч);

6) Тўлдирувчи феъл-от бирикма: **to shake one’s hands, to grit one’s teeth** ва бошқалар.

Семантик воқелашувчи сўз бирикмаси таркибида етакчи ёки тобе аъзо сифатида синтактик вазифа бажариб келади: **hello girl** (телефонистка), **a dead dog** (ҳеч кимга керак бўлмаган киши), **dull beggar** (зерикарли одам), юзини ёруғ қилмоқ, оғир оёқ, жигаридан урмоқ.

Контекстуал таҳлил кўпинча компонент таҳлил билан боғлиқ бўлади. Ушбу таҳлил ҳам бир неча босқичлардан иборат бўлиб, у даставвал таҳлил материалларини тўплашдан бошланади. Бундай таҳлилларда сўз маъносидаги умумий семантик компонент ҳисобга олинади ва типик лексик ва синтактик контекстлар аниқланади. Масалан, **pain in the head** (боль в голове) да "жисмоний оғриқ" маъноси қуйидаги **N+prep+N** лексик контекст структурасида воқеланса, ўзбек тилида бошдаги оғриқ **N** даги **+N** структурасида ўз аксини топади.

Контекст ва сўзларнинг синтагматик планда боғланиши бир бирларига ўхшаши тушунчалардек тус олади. Лексик контекст деганда лексик боғланишларни, синтактик контекст деганда синтактик боғланишлар тушунилади. Бунда тил бирликлари бир бирлари билан боғланиб юқоридаги даражадаги бирликларни юзага келтирадилар.

М.В. Влавацкая контекстни тор маънода тушунади ва шундай ёзади: "Контекст таҳлилга тортилган бирлик маъносини аниқлаш учун зарур ва етарли бўлган нутқ бўлагидир". [5]

Шу ўринда стилистик контекст ҳам аҳамият касб этади. Чунки у орқали сўзнинг янги окказионал маъно нозикликлари, сўзнинг борлиқ билан муносабатлари борасида ғайриоддий коннотациялари аниқланади.

Сўзнинг бош ва ҳосила маъноларини мантиқий ёки тарихий маънолар частотасини субъектив ва лексикографик таҳлиллар орқали аниқлаш мумкинлиги аён бўлмоқда.

З.Д.Попова ва И.А.Стернин лексик боғланишларнинг таҳлил жараёнини собака ва пес лексемалари мисолида ёритишга ҳаракат қилганлар. Собака лексемасининг асосий денотатив семемаси (Д1) мисол учун қуйидагилар деб ҳисоблайдилар: *дворная собака, дикая собака, служебная собака, динго*.

Ит қадимдан инсон зотининг содиқ дўсти ва ёрдамчиси бўлган. Бу, уларнинг фикрича, қуйидаги изоҳларда ўз аксини топган: *Мужик да собака на дворе - баба да кошка в избе; Без собаки зайца не поймаеть.*

Пёс лексемаси турли бирикмаларда денотатив манода қўлланмайди ва коннотатив маъно касб этади. Бунда ҳайвонга хос жиҳатлар инсонга метафорик йўл билан кўчади: верний пес, сторожевой пес, ценный пес; содиқ хизматчи, ишончли ҳимоячи ва иттифоқчи маъноларида қўлланади: *При верном псе сторож спит.* Инсон ит хатти ҳаракатларини, унга хос хусусиятларини кузатган ва аниқлаган, уларни ўхшаш томонларига асослашиб инсонга кўчирган. Шунингдек, собака ва пес айрим ифодаларда ўзининг тўғри номинатив маъносида қўлланган. Масалан, ит доимо оч, еб тўймас ҳайвон сифатида тасвирланган: *Собака обжора а кошка сластена.* Кўчма маънода улар доимо оч, еб тўймас кишини ифодаляйдилар: *Брось псу кусок так и не мет.*

Одатда, ит бекордан бекорга кўп хурадиган ҳайвон. Бундай жиҳат айрим инсонларга ҳам хослиги боис, қуйидагилар инсонларга нисбатан ҳам ишлатилади: *Собака лает, а бары едут. Добрый пес на ветер не лает* ёки ўзбек тилида *Ит ҳурар карвон ўтар, Хурган ит тишламайди.* Одамлар итни кўпинча урадилар. Бу хусусият ҳам инсонга нисбатан кўчган: *Была бы собака а камень найдете, За собакой палка не пропадает.*

Шунингдек, ит ўз қурбонига ҳужум қилиши, тишлаши мумкин бўлган. Унга хос ҳислат кўпол ва қаҳрли муносабатда бўлган кишиларга қўрққанидан ҳамла қилган кишига нисбатан қўлланган. Шуниси қизиқарлики, бу рус, инглиз ва ўзбекларда ҳам бор: *Не дразни собаку, так и не укусит; Сердитая собака волку корысть.*

Ушбу когнитолог тилшунос олимларнинг ёзишича, К2 собака лексемаси ФБ таркибида ўз ишининг устаси маъносини англатади. *Собаку сесть на чем либо; Он у нас плясать собака.*

Собака ва пес лексемалари рус нафақат рус, балки ўзбек тилида ҳам кенг тарқалган бўлиб, бу номинациялар тил ривожининг маълум даврларида денотатив маънодан коннотатив маънога томон ўзгарганлигини кузатиш мумкин. Символик маъно, демак **собака, пес** реалаяларининг асл белгиларидан эмас, балки одамларнинг уларга бўлган муносабатидан ва улар жамиятда қандай ўрин тутганлигидан келиб чиқар экан.

Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, концептларнинг мазмун мундарижасини ташкил этувчи концептуал белги-хусусиятлар, уларнинг номинатив зичлиги, равшанлик даражаси, қолаверса фаоллик макомини аниқлашда лингвистик ва эксралингвистик контекстга мурожаат қилиш объектив ва ишонарли илмий натижаларни беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
2. Бабушкин А.П., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика и семасиология. – Воронеж: ООО «Ритм», 2018. – 229 с.
3. Бутаев Ш. Инглизча-ўзбекча, ўзбекча-инглизча луғат. – Т.: Ўқитувчи, 2013.
4. Влавацкая М.В. Типы концепта и понятие сочетаемости В сб. Язык и национальное сознание Вып. 14. – Воронеж: Истоки, 2010. – С.14-26.
5. Колшанский Г.В. О природе контекста // Вопросы языкознания, 1959. №4.
6. Медведова А.В. Символическое значение как тип значение слова (на материале русского и английских обозначений обиходно-бытовых ситуаций, предметов и явлений материальной культуры): Дисс...канд.филол.наук – Воронеж, 2000, – 187 с.
7. Пименева М.В. Методология концептуальных исследований В. Антология концептов. Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – С. 7-19.
8. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Учебное издание. Москва АСТ: «Восток-Запад» 2007.

9. Рахматуллаев Ш. *Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик лугати*. Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – 407 б.
10. Топорова В.М. Методика исследования концептуальных блоков В.сб. Язык и национальное сознание. Вып. 14. – Воронеж: Истоки, 2010. – С. 40-48.
11. Фёрс Дж Р. Техника семантики // Новое в лингвистике. М. Издательство иностранной литературы, 1962. Вып 2-С: 72-97.
12. Webster's third new International Dictionary Konemann 1993.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000